

UDC 528.44

GIDROGEOLOGIK XARITALARNI TUZISHDA GAT TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

M.I.Xusanova, M.K.Isakov, F.I.Axmedova

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada gidrogeologik xaritalarni tuzishda GAT dan foydalanish haqida qisqacha ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: gidrogeologik, xarita, GAT, kompyuter texnologiyalari, davlat kadastrlari, ma'lumotlar bazasi.

Аннотация: В этой статье рассматривается краткое изложение использования ГИС при составлении гидрогеологических карт.

Ключевые слова: гидрогеология, карта, ГИС, компьютерные технологии, государственный кадастр, база данных.

Annotation: This article covers the use of GIS in the construction of hydrogeological maps.

Key words: hydrogeological, map, GIS, computer technology, State Cadastral, database.

Hozirgi kunda kompyuter texnologiyalari, inson xo'jalik faoliyatining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Bunday texnologiyalarni amaliyotga joriy qilmay turib ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlab bo'lmaydi. Har bir sohani avtomatlashtirish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Sohaga bunday yondashuv avvalo, inson mehnatini yengillashtiradi, boshqaruvni tez va barqaror bo'lishini ta'minlaydi, rivojlanishni izchil borishida imkoniyatlar yaratadi.

Buning mohiyatini chuqur his etgan holda kartografiya sohasida ham ish jarayonini avtomatlashgan tarzda tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Ma'lumotlarning ko'plab turlarini vaqt o'tishi bilan tez-tez o'zgarib turishi, oddiy usulda tuziladigan qog'ozli xaritadan foydalanishni ancha qiyinlashtirib yubormoqda. Davlat kadastrlari yagona tizimi maqsadlari uchun elektron raqamli xaritalarni yaratishda geografik axborot tizimi (GAT) texnologiyasini qo'llash o'rinlidir. Respublikamiz miqyosida yagona geoaxborot tizimlarini yaratish zaruriyati allaqachon tug'ilgan. Bunda turli avtomatlashgan boshqaruv, usullar, algoritmlar, dasturlar va texnologiyalarni mavzuli xarita va boshqa ma'lumotlarni raqamli, yoki elektron ko'rinishga keltirish bilan bog'liq bo'lgan masalalar yechimiga e'tibor qaratish ustivor yo'nalish deb olingan. GAT bu mavjud axborot tizimlarining shunday bir sinfiki unda voqea-xodisa, faoliyat yoki undagi tafsilotlar bilan birga ularning qayerda mavjudligini ya'ni tasvirini xam o'z ichiga 262 oladi. Yangi ma'lumotni yaratish yoki yashirin aloqalarni topish va xaritaga yangi qatlamlarni qo'shish mumkin. Misol uchun, xaritaga demografik ma'lumotlar qatlamini qo'shsak ushbu xosil bo'lgan xaritani xar bir konning aniqlanishi yoki do'konlarning potensial mijoz, xaridorlarini topish uchun qo'llash mumkin. GAT ning keng miqyosda qo'llanilishi geografik

ma'lumotlar bazasiga asoslangan bo'ladi. GAT ining geodeziya va ayniqsa kartografiya soxalarida ko'llanilishidan bir qancha yengilliklar kelib chiqadi. Bunda ish hajmi keskin ortib ma'lumotlarni qayta ishlash va bosmaga chiqarish kabi ishlarga ketadigan vaqt xam o'z navbatida keskin kamayadi. Shu jixati bilan an'anaviy kartografiya bilan taqqoslaganda bir qancha afzalliklarga egadir. Ma'lumotlar bazasi, GAT ini ishlatish uchun zarur bo'ladigan omillardan biri bo'lib, inson resurslar omillaridan keyingi asosiy munozarali qism hisoblanadi. Buning sababi ma'lumotlar bazasini tashkillashtirish va to'g'irlashning qimmatligi, bazani loyixalash shaklining talablari, tahlili va qaror qabul qilishdagi o'rnidir.

Xozirgi kunda keng miqyosda qo'llaniladigan raqamli GATda barcha axborotlar tarmoq ichida ishlovchi foydalanuvchilarga mo'ljallangan maxsus dastur Ma'lumotlar bazasini boshqaruv tizimi (MBBT)da saqlanadi. Ma'lumotlar Bazasining to'g'ri tashkillanishi, qidiruv hamda boshqa tizimli operatsiyalarning to'g'ri ishlashini ta'minlaydi.

Agar unga geologik ma'lumotlar va relef qatlamini qo'shsak cho'kishi, o'pirilish xafi bor uchastkalarini aniqlash mumkin.

Arc Catalog ilovasi yordamida elektron xarita yaratish texnologiyasini strukturalashtirish uchun GAT ma'lumotlarini qo'llash va qidirish hamda standart ma'lumotlar bazasi tushuniladi. Arc Catalog ilovasi bizning hamma

GAT axborotlarimiz, shu jumladan xaritalar sxemalar va diagrammalar, ma'lumotlar to'plami va xizmatlarni tuzishga yordam beradi. Uning tarkibiga

kiradigan qismlar quyidagi tarkibdan iborat:

-Geografik axboratlarni ko'rib chiqish va qidirish;

-Ma'lumotlarni ko'chirish, ko'rib chiqish va boshqarish;

GAT ma'lumotlar bazasi adminstratori Arc Catalog geoma'lumotlar bazasini qurish va aniqlashda ishlatiladi. GAT adminstratoriga Arc Catalog serveri GAT server arxitekturasini yuritish uchun zarur. ArcMAPda xaritani ko'rishning 2 xil usuli bor: geografik ma'lumotlar ko'rinishida va komponofka ko'rinishida.

Geografik ma'lumotlar ko'rinishida geografik qatlamlar bilan ishlash, belgilarni aniqlash, tahlil o'tkazish mumkin.

Kiritilgan ma'lumotlardan tezda sifatli xarita yaratish imkoniyati mavjud.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

2-rasm. Zarafshon gidrogeologik hududining xaritasi.

Gidrogeologik ob`yektlar uchun elektron kartografik va faktografik ma'lumotlar bazasini yaratib, biz ularni gidrogeologik axborotlar asosi deb ataymiz. U gidrogeologik stansiyaning asosiy faktik materiallarining 5 yillik jadvallar ko'rinishida o'rnatilgan va yana 1 ta nazorat punktida mavjud bo'lgan uzatkichlar pasporti va yillik yordamchi jadval va mavjudligiga ko'ra 4 ta asosiy jadval birlashtiriladi. An'anaviy usulda tuzilgan xaritalarni yaratishda bir necha xodim band bo'lib, bir necha oy vaqt ketsa, zamonaviy 263 usulda xarita yaratish uchun bitta xodim band bo'lib, ikki kun vaqt sarflanadi. Kartalarga yangi ma'lumotlarni kiritish uchun xarita yangidan chizilmaydi balki kompyuter xotirasida saqlangan xaritaga yangi ma'lumotlar bir necha soat davomida kiritiladi. Bu esa ishlab chiqarishdagi samaradorlikni yanada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. E.Yu.Safarov, I.M.Musaev, "Geoaxborot tizim va texnologiyalar". T., Darslik, 2011. - 148 b.
2. R.K.Oymatov "Geoaxborot tizim va texnologiyalar asosida qishloq xo'jaligi elektron kartalarini tuzish uslubini takomillashtirish" (Buxoro viloyati misolida)". Dissertatsiya 2021 y. 118 b.
3. A.M.Berlyant, "Geoinformatsionnoe kartografirovaniye". - M.: Astreya, 1997. - 198 b.
4. E.Yu.Safarov, Sh.M.Prenov "Tabiiy kartalarni loyihalash va tuzish". - T.: Universitet, 2011. - 159 b.
5. B.O.Raxmankulova, X.X.Karimova, D.A.Xodjaev, N.B.Shamsiddinov "Kompyuter texnologiyalari va GAT asoslari" o'quv qo'llanma Toshkent-2008.-119 b.
6. I.Musaev, O'.Muxtorov, M.Ergashov, "Geoaborot tizim va texnologiyalari". Toshkent. TIMI, 2015. - 59 b.
7. Ixlosov I., Rizayeva D.M. "Davlat kadastrlari asoslari" o'quv qo'llanma. - T.: Noshir, 2019. - 248 b.
8. Sultanov M.Q., Safarov E.Yu. Kosmik metodlar asosida landshaftlarni tasniflash va ularni baholash masalalari // O'zbekiston Geografiya jamiyati axboroti, 44-jild – Toshkent, 2014. – 139-142 b.
9. Wolf P. R.Elements of photogrammetry: – McGraw Hill Education (India) 2014. – 562 p.
10. Allanazarov O.R. Geografik axborot tizimlaridan foydalanib mavzuli kartalar yaratish //

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Geografiya fanining dolzarb nazariy va amaliy masalalari. – Toshkent, 2008. –193-194 b.

11. G‘ulomova L.X., Safarov E.Yu., Abdullaev I.O‘. Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari.(1-2-qism) – Toshkent, Universitet, 2013. – 130 b.

12. Mirzaliev T. Kartografiya. – Toshkent, Universitet, 2002. – 204 b

13. Berlyant A.M. Kartografiya. – M.: Aspekt Press,2002. – 324 s.

14. Mirzaliev T., Allanazarov O.R. Kartalarning informatsion sig‘imi to‘g‘risida // O‘zbekiston milliy atlasini yaratishning ilmiy-uslubiy asoslari. – Toshkent, 2009. –198-199 b.